

WYKAZ KRYTYCZNY PAJĄKÓW (ARANEAE) MASYWU BABIEJ GÓRY I
BABIÓGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

CRITICAL LIST OF THE SPIDERS (ARANEAE) OF THE BABIA GÓRA MASSIF AND
BABIA GÓRA NATIONAL PARK

ROBERT ROZWAŁKA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekofizjologii
Bezkřęgowców i Biologii Eksperymentalnej
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
e-mail: arachnologia@wp.pl

ABSTRACT: The Babia Góra Massif and the Babia Góra National Park are very poorly studied in terms of spider species diversity. The analysis of the literature data showed that only 168 species of spiders are known from the Babia Góra Massif. From the Polish part 130 species, from the Slovak part 114 species and the Babia Góra National Park only 76 species have been identified. In the literature about spiders of Babia Góra Mountain is exchanged some interesting mountain spider species, for example: *Agyphantes expunctus*, *Centromerus cavernarum*, *Clubiona alpicola*, *Dasumia carpathica*, *Philodromus vagulus*, *Rugathodes bellicosus*, *Scotinotylus antennatus*, *Talavera monticola*, but very poor state of knowledge, make it impossible to compare araneofauna of Babia Góra Mountains and Tatra Mountains.

KEY WORDS: checklist, spiders, Araneae, Babia Góra Mountain

Wstęp

Baza bibliograficzna poświęcona pająkom (Araneae) masywu Babiej Góry i Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN) jest bardzo uboga. Odnośnie polskiej strony tego terenu, większość informacji zawarta jest w trzech opracowaniach Kulczyńskiego z końca XIX wieku (Kulczyński 1881, 1882a, 1882b). Przy czym ostatnia publikacja (Kulczyński 1882b) nie zawiera nowych informacji, będąc jedynie podsumowaniem i streszczeniem dwu poprzednich prac tego autora (Kulczyński 1881, 1882a). Ponadto w tym opracowaniu niektóre dane z dość odległego otoczenia Masywu Babiogórskiego (np. Stryszawa), zostały potraktowane, jako odnoszące się do Babiej Góry. Podobne uogólnienie występuje także w Katalogu Fauny Polski (Prószyński i Staręga 1971), jak i opierającym się na nim wykazie Celarego (2003). Tak szerokie traktowanie pojęcia Babiej Góry stoi w sprzeczności z podziałem geograficznym (Kondracki 2009) i wprowadza nieścisłości. Po opracowaniach Kulczyńskiego (1881, 1882a, 1882b), ukazały się tylko niewielkie uzupełnienia dotyczące pojedynczych gatunków, rozproszone w różnych publikacjach, np. Kulczyński (1884), Chyzer i Kulczyński (1891), Czajka i Woźny (1970), Staręga (1972), Wawer (2012) czy Rozwałka i Stachowicz (2014). Nie lepiej wygląda także bibliografia dotycząca pająków słowackiej części masywu, która obejmuje tylko jedno, choć stosunkowo aktualne opracowanie Svatoňa i Gajdoša (2007). Problem araneofauny tego terenu jest ciekawym zagadnieniem, gdyż tylko w Tatrach oraz na Babiej Górze zachował się pełny układ pięter klimatyczno-roślinnych w Polskich Karpatach, a co za tym idzie możliwość występowania wielu interesujących gatunków pająków z nimi związanych.

Poniższy wykaz ma na celu sprecyzowanie listy gatunków pająków znanych z masywu Babiej Góry oraz Babiogórskiego PN (Tabela 1)¹. Należy zaznaczyć, że na potrzeby prezentowanego zestawienia dokonano pewnych, koniecznych uogólnień. Jako gatunki występujące na terenie BgPN uwzględniono te, które w publikacjach źródłowych były opatrzone informacjami lokalizacyjnymi pozwalającymi na ich umiejscowienie w obrębie granic Parku, np. „*hale i kosodrzew Babiej Góry*” (Kulczyński 1881), choć należy pamiętać, że nie cała bezdrzewna strefa okółwierzchołkowa należy do Polski. Za gatunki wykazane w Parku, przyjęto także wszystkie wymieniane z strefy regli, gdyż analiza stanowisk i uwag z pracy Kulczyńskiego (1881) wskazuje, że dysponował głównie materiałem z lasów położonych na północnych czy też wschodnich stokach Babiej Góry, obecnie niemal w całości znajdujących się w obrębie Parku.

Gatunki błędnie lub w sposób niedostatecznie udokumentowany wymieniane z terenu Babiej Góry, nie posiadają numerów kolejnych. Występowanie gatunków opatrzonych znakiem zapytania (?) wymaga potwierdzenia, aktualnym i wiarygodnym materiałem, gdyż w ich wypadku dane bibliograficzne są niejednoznaczne lub istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie poprawności ich oznaczenia (por. uwagi).

Po dokładnej analizie skromnej bazy bibliograficznej, wynika, że na terenie całego masywu Babiej Góry odnotowano w sposób pewny zaledwie 168 gatunków pająków, z

¹ W tabeli 1 pominięto, poza uzasadnionymi wyjątkami, cytowanie opracowań o wtórnym charakterze, np., Petruszewicz (1937), Prószyński i Staręga (1971) czy Celary (2003), gdyż są to tylko spisy gatunków sporządzone w oparciu o wcześniejsze dane z piśmiennictwa, niewnoszące nic nowego do stanu poznania araneofauny tego obszaru.

czego z polskiej części wykazano 130 gatunków (ok. 15,5% fauny krajowej), a z części słowackiej 114 gat. (Tabela 1). Z tej liczby tylko 76 gatunków odnotowano na terenie Babiogórskiego PN, co czyni go jednym z najsłabiej zbadanych pod względem araneofauny górskich parków narodowych Polski. Dla porównania, z leżących w polskich Karpatach parków narodowych wykazano dotychczas: Tatrzański – ponad 230 gat., Pieniński – 274 gat., Gorceński – ponad 50 gat., Magurski – ponad 145 gat., Bieszczadzki – ponad 260 gat. (zestawienie własne). Na tym tle, wyraźnie widać jak słabo zbadane są pająki Babiogórskiego PN jak i całego masywu Babiej Góry. I choć pająki z uwagi na znacznie mniejsze możliwości dyspersyjne niż np. owady, są dobrą grupą do śledzenia zagadnień związanych z migracją czy pochodzeniem fauny poszczególnych obszarów, trudno w tym wypadku o porównania z leżącym w pobliżu Tatrzańskim PN i Tatrami czy innymi obszarami polskich gór, z uwagi na słaby stan zbadania tej grupy stawonogów.

Większość wymienionych w Tabeli 1 pajaków, to gatunki pospolite, rozpowszechnione w całym kraju, w znikomym stopniu waloryzujące araneofaunę Babiej Góry. Warto jednak podkreślić, że na terenie Babiogórskiego PN znajdują się dwa *locus typicus* dla *Bathyphantes torrentum* (Kulczyński, 1881) i *Talavera monticola* (Kulczyński, 1884), a w przypadku *Syedra myrmicarum* (Kulczyński, 1882) – takim miejscem jest Zawoja (Kulczyński 1882a, 1884, Prószyński i Staręga 1971), więc nie jest wykluczone, że ten gatunek występuje także w Parku. Z rzadszych i ciekawszych gatunków, jakie dotychczas stwierdzono na terenie Masywu Babiej Góry można podkreślić występowanie:

***Agyphantes expunctus* (O.P.-CAMBRIDGE, 1875)** – gatunek borealno-górski, zasiedlający pędy kosodrzewiny i niskie gałęzie świerków. W Polsce notowany tylko w Sudetach, na Baraniej i Babiej Górze oraz w Tatrach (Kulczyński 1881, Woźny i in. 1988) (Ryc. 1). Omyłkowo wymieniony z Puszczy Białowieskiej (Staręga i Kupryjanowicz 2001), ale te dane są pomyłką i odnoszą się do *Abiskoa abiskoensis* (Holm, 1945) (W. Staręga inf. ustna).

***Attulus rupicola* (C.L. Koch, 1837)** – gatunek górski, zamieszkujący gromadnie przestrzenie pod kamieniami w nasłonecznionych rumowiskach kamiennych (Ryc. 6, 7), położonych przede wszystkim w strefie kosodrzewiny i hal, ale schodzący także niżej, w strefę pogórzy, gdzie pojawia się np. w kamieniołomach, stertach kamieni na łąkach, a nawet na stanowiskach ruderalnych. Aktualne rozmieszczenie w kraju zamieścił Rozwałka (2014: Ryc. 7).

***Centromerus cavernarum* (L. Koch, 1872)** – rzadko spotykany gatunek wymieniany z strefy gór i pogórzy, zamieszkujący grubą ściółkę leśną i przestrzenie pod kamieniami oraz jaskinie (Sanocka-Wołoszynowa 1981, Nentwig i in. 2021). Rozmieszczenie w Polsce zilustrował Staręga (2000: Fig. 1).

***Clubiona alpicola* Kulczyński, 1882** – gatunek górski, zamieszkujący, często gromadnie (Ryc. 2), szczeliny i przestrzenie pod kamieniami począwszy od górnych partii kosodrzewiny, aż po niemal same szczyty. W Polsce wykazywany w Sudetach, na Babiej Górze oraz z licznych stanowisk w Tatrach (Kulczyński 1881, Prószyński i Staręga 1971, Woźny i in. 1988) (Ryc. 3).

***Dasumia carpatica* (Kulczyński, 1882)** – endemiczny, bardzo rzadki gatunek zachodniokarpacki, znany z kilkunastu stanowisk rozsianych we wschodnich Czechach (Buchar i Růžička 2002), w Polsce

(Leszna Góra, Barania Góra, Czantoria, Lipowa, Zawoja-Widełki) (Kulczyński 1881, 1882a, 1882b, Staręga 1972, Gierlasiński 2020) i Słowacji (Gajdoš i in. 1999). Wykazany także ze Słowenii (Polenec 1992, Kostanjšek i Kuntner 2015), ale ta informacja z uwagi na areal występowania *D. carpatica* jest zupełnie nieprawdopodobna i dotyczy jakiegoś błędnie oznaczonego taksonu bałkańskiego.

***Kaestneria torrentum* (Kulczyński, 1882)** – gatunek karpacki, opisany z Babiej Góry (Kulczyński 1881, 1882a). W Polsce znajduje się od Baraniej Góry, wzdłuż całego łuku Karpat (Ryc. 4) i sięgający do Rumunii. Zamieszkuje niską roślinność zielną i przestrzenie pod kamieniami w pobliżu górskich potoków i źródeł od strefy reglowej po hale (Kulczyński 1881, 1882a, Staręga 1971).

***Mansuphantes arciger* (Kulczyński, 1882)** – środkowoeuropejski gatunek górski, żyjący głównie w ściółce i pod kamieniami w reglach i kosodrzewinie. Rozmieszczenie w Polsce opublikowali Staręga i Kupryjanowicz (1996: Ryc. 4).

***Philodromus vagulus* Simon, 1875** – wysokogórski gatunek alpejsko-karpacki, w Polsce występujący jedynie na Babiej Górze oraz w Tatrach. Zamieszkuje głównie przestrzenie pod kamieniami i niską roślinnością zielną w strefie kosodrzewiny i hal (Kulczyński 1881, Prószyński i Staręga 1971, mat. niepubl. autora).

***Rugathodes bellicosus* (Simon, 1873)** – gatunek borealno-górski, najczęściej spotykany w kamiennych rumowiskach położonych wśród kosodrzewiny i na halach. W Polsce wymieniany jedynie z Sudetów (Woźny i in. 1988), Babiej Góry i Tatr (Kulczyński 1876, 1881, 1882b) oraz Gór Świętokrzyskich (Sanocka-Wołoszyn 1964, Pilawski 1966) (Ryc. 5).

***Scotinotylus antennatus* (O.P.-Cambridge, 1875)** – bardzo rzadki gatunek górski, występujący pod kamieniami w strefie hal i turni. W Polsce znany jedynie z Tatr oraz Babiej Góry (Kulczyński 1881, 1882a, Prószyński i Staręga 1971).

***Talavera monticola* (Kulczyński, 1884)** – bardzo rzadki gatunek górski, dla którego *locus typicus* jest szczyt Małej Babiej Góry (Kulczyński 1881 (part.), 1884, Chyzer i Kulczyński 1891). W Polsce, oprócz przytoczonej lokalizacji, znany jedynie z okolic Morskiego Oka w Tatrach (Kulczyński 1884).

Oprócz wyżej wymienionych, do ciekawszych pajaków wykazywanych z masywu Babiej Góry można zaliczyć jeszcze kilkanaście dalszych gatunków górskich lub borealno-górskich, które są nieco szerzej rozmieszczone i częściej spotykane, np.: *Alopecosa taeniata*, *Araniella alpica*, *Arctosa maculata*, *Centromerus pabulator*, *Diplocephalus helleri*, *Labulla thoracica*, *Mughiphantes mughi*, *Pardosa morosa*, *P. saltuaria*, *P. wagleri*, *Piratula knorri*, *Robertus truncorum*, *Syedra myrmicarum*, *Zygiella montana*. Trudno jednak o pełny obraz araneofany Babiej Góry, jak też kompletną listę gatunków rzadkich czy cennych przyrodniczo, gdyż dotychczasowe dane są bardzo fragmentaryczne. Jednocześnie dokładna analiza danych źródłowych ujawniła, że z listy gatunków dotychczas wymienianych w piśmiennictwie, jako występujące na Babiej Górze należy wykreślić: *Agyneta milleri*, *Allagelena gracilens*, *Alopecosa aculeata*, *Alopecosa trabalis*, *Arctosa cinerea*, *Asagena phalerata*, *Attulus floricola*, *Cryphoeca carpathica*, *Diplocephalus picinus*, *Heliophanus cupreus*, *Piratula latitans*, *Porrhomma pygmaeum*, a w przypadku polskiej części masywu także *Alopecosa pulverulenta*, *Oedothorax fuscus*, *Phylloneta*

impressa i *Trochosa terricola* gdyż dotychczasowe dane z piśmiennictwa są wątpliwe (por. uwagi do Tabeli 1).

Być może zamieszczony wykaz będzie sygnałem do rozpoczęcia badań araneofauny Babiogórskiego Parku Narodowego, gdyż ten rząd bezkręgowców, często jest niedoceniany przez badaczy zajmujących się stawonogami. Tymczasem wśród pajaków jest wiele gatunków górskich bądź borealno-górskich (s.l.), o ograniczonych zasięgach, przez co są jedną z ciekawszych grup do rozważań zoogeograficznych czy migracyjnych.

Podziękowania

Autor dziękuje dr Marianowi Szewczykowi za udostępnienie zdjęć *Attulus rupicola* i *Clubiona alpicola* wykorzystanych w publikacji.

Bibliografia

Buchar J. & Růžička V. 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Praha, 351 pp.

Celary W. 2003. Fauna zwierząt bezkręgowych (Invertebrata) masywu Babiej Góry nie objętych szczegółowymi opracowaniami. [W:] Monografia fauny Babiej Góry. [red.] B.W. Wołoszyn, D. Wołoszyn, W. Celary, Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 373–396.

Chyzer C., Kulczyński W. 1891. Araneae Hungariae. Budapest, 1: 1–170.

Chyzer C., Kulczyński, W. 1897. Araneae Hungariae. Budapest, 2: 147–366.

Czajka M., Woźny M. 1970. O kilku nowych i rzadkich dla fauny Polski gatunków pajaków (Araneae). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zeszyty Przyrodnicze, 10: 91–98.

Gajdoš p., Svatoň j., Sloboda K. 1999. Catalogue of Slovakian spiders. Bratislava, 337 pp.

Gierlasiński G. 2020. Nowe stanowisko *Dasumia carpatica* (Kulczyński, 1882) (Araneae: Dysderidae) w Beskidzie Zachodnim Acta entomologica silesiana, 28(015): 1–4. DOI: 10.5281/zenodo.3768406

Kondracki J. 2009. Geografia Regionalna Polski. Warszawa, PWN, 441 pp.

Kostanjšek R., Kuntner M. 2015. Araneae Sloveniae: a national spider species checklist. ZooKeys, 474: 1–91.

Kulczyński W. 1876. Dodatek do fauny pajęczaków Galicyi. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, 10: 41–67.

Kulczyński W. 1881. Wykaz pajaków z Tatr, Babiej Góry i Karpat szlązkich z uwzględnieniem pionowego rozszedlenia pajaków żyjących w Galicji zachodniej. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, 15: 1–75.

Kulczyński W. 1882a. Opisy nowych gatunków pajaków z Tatr, Babiej Góry i Karpat szlązkich. Pamiętniki Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 8: 1–42.

Kulczyński W. 1882b. Spinnen aus der Tatra und den Westlichen Beskiden. Kraków, 34 pp.

Kulczyński W. 1884. Przegląd krytyczny pajaków z rodziny Attoidae żyjących w Galicyi. Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Akademia Umiejętności, 12: 136–232.

Thaler K., Buchar J., Kůrka A. 1997. A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic and Slovakia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 61: 389–394

- Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2021. Spiders of Europe, Version 05.2021, Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 18 May 2021]. <https://doi.org/10.24436/1>
- Petrusewicz K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens. Festschrift E. Strand, Riga, 3: 140–216.
- Pilawski S. 1966. Wstępne badania pajaków w Górach Świętokrzyskich. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace zoologiczne, 2: 1–70.
- Polenec A. 1992. Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije (The red list of endangered Aranea in Slovenia). Varstvo narave, 17: 173–176.
- Prószyński J. & Staręga W. 1971. Pająki – Aranei. Katalog Fauny Polski, Warszawa (PWN), 33: 382 pp.
- Rozwałka R. 2014. Materiały do znajomości pajaków Araneae Beskidu Wschodniego. Roczniki Bieszczadzkie, 22: 239–350.
- Rozwałka R. & Stachowicz J. 2014. Notes on the occurrence of *Sitticus terebratus* (CLERCK, 1758) in Poland. Fragmenta faunistica, 57(1): 68–74.
- Rozwałka R. & Stachowicz J. 2015. The first record of *Clubiona saxatilis* L. Koch 1867, (Araneae: Clubionidae) in Poland. Fragmenta faunistica, 58(1): 59–63
- Rozwałka R. 2021 (w druku). *Alopecosa taeniata* (C.L. KOCH, 1835) (Araneae: Lycosidae) in Poland.
- Sanocka-Wołoszyn E. 1964. Uwagi nad rozmieszczeniem i ekologią pajaków (Aranei) z jaskiń Gór Świętokrzyskich. Seminarium speleologiczne I Ogólnopolskiego Zjazdu Badaczy Krasu. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 73–86.
- Sanocka-Wołoszynowa E. 1981. Badania pajęczaków (Aranei, Opiliones, Pseudoscorpionida) jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 548, Prace Zoologiczne, 11: 92 pp.
- Staręga W. 1971. Pająki (Aranei) Bieszczadów. Fragmenta faunistica, 17: 53–126.
- Staręga W. 1972. Nowe dla fauny Polski i rzadsze gatunki pajaków (Aranei), z opisem *Lepthyphantes milleri* sp. n. Fragmenta faunistica, 18: 55–98.
- Staręga W. 2000. Spinnen aus Roztocze und anliegenden Gebieten. Fragmenta faunistica, 43: 59–89.
- Staręga W., Kupryjanowicz J. 1996. Beitrag zur Kenntnis der Spinnen (Araneae) des Gorce-Gebirges. Fragmenta faunistica, 39: 313–328.
- Staręga W., Kupryjanowicz J. 2001. Araneae – Pająki. [W:] Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [red.] J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz, Warszawa, IBL, pp. 55–63.
- Svatoň J., Gajdoš P. 2007. Spiders (Araneae) of the Babia hora National Nature Reserve (Slovakia). [W:] Contributions to Soil Zoology in Central Europe III [red.] V. Pížíl, České Budějovice, pp. 171–180.
- Wawer W. 2012. Uwagi o występowaniu ekspansywnego pająka *Argiope bruennichi* (Scop.) oraz towarzyszących pajaków sieciowych w Beskidach. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 7(1-2): 45–51.
- World Spider Catalog 2021. World Spider Catalog, version 22.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch> accessed at 15 May 2021, doi: 10.24436/2
- Woźny M., Czajka M., Pilawski S., Bednarz S. 1988. Pająki (Aranei) polskich Sudetów, Acta Universitatis Wratislaviensis, 972, Prace Zoologiczne, 19: 53–130.

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Agnyphantes expunctus* w Polsce. Niepublikowane: DV 34 – kosodrzewina nad Czarnym Stawem Pod Rysami.

Fig. 1. Distribution of *Agnyphantes expunctus* in Poland. Unpublished: DV 34 – dwarf mountain pine near Black Lake below Rysy Mountain.

Ryc. 2. Grupowe oprzędy *Clubiona alpicola* pod kamieniem. Widoczne samice pilnujące złożonych jaj (fot. M. Szewczyk).

Fig. 2. Group cocoons of *Clubiona alpicola* under stone. Visible females guarding of eggs (photo by M. Szewczyk).

Ryc. 3. Rozmieszczenie *Clubiona alpicola* w Polsce.
Fig. 3. Distribution of *Clubiona alpicola* in Poland.

Ryc. 4. Rozmieszczenie *Kaestneria torrentum* w Polsce. Niepublikowane: CV 98 – dolina potoku Lipniczanka.
Fig. 4. Distribution of *Kaestneria torrentum* in Poland. Unpublished: CV 98 – Lipniczanka stream valley.

Ryc. 5. Rozmieszczenie *Rugathodes bellicosus* w Polsce.
Fig. 5. Distribution of *Rugathodes bellicosus* in Poland.

Ryc. 6. Grupowe oprzędy *Attulus rupicola* pod kamieniem (fot. M. Szewczyk).
Fig. 6. Group cocoons of *Attulus rupicola* under stone (photo by M. Szewczyk).

Ryc. 7. Samica *Attulus rupicola* (fot. M. Szewczyk).

Fig. 7. Female of *Attulus rupicola* (photo by M. Szewczyk).

Tabela 1. Lista gatunków pająków (Araneae) Babiej Góry: **BG** – polska część masywu Babiej Góry, **BgPN** – Babiogórski Park Narodowy, **SK** – słowacka część masywu Babiej Góry (Svatoň i Gajdoš 2007), **HP** – preferencje środowiskowe: **b-m** – gatunek borealnogórski, **mt** – gatunek górski, **mt!** – gatunek górski związany z strefą subalpejską, alpejską lub subniwalną; ? – dane wątpliwe.

Table 1. The list of spiders (Araneae) of the Babia Góra: **BG** – Polish part of the Babia Góra massif, **BgPN** – Babia Góra National Park, **SK** – Slovak part of the Babia Góra Massif (Svatoň i Gajdoš 2007), **HP** – habitat preferences: **b-m** – boreo-montane species, **mt** - montane species, **mt!** – montane species living in subalpine, alpine or subnival zone; ? - doubtful data.

Gatunek / Species	Źródła informacji Bibliographical data	BG	BgPN	SK	HP
Agelenidae					
1. <i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
- <i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841) ¹	Kulczyński 1882b				
2. <i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
3. <i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
4. <i>Histopona torpida</i> (C.L. Koch, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	+		*	mt
5. <i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
6. <i>Tegenaria silvestris</i> (L. Koch, 1872)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	mt
7. <i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
Amaurobiidae					
8. <i>Amaurobius fenestralis</i> (Stroem, 1768)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
9. <i>Callobius claustrarius</i> (Hahn, 1833)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
Araneidae					
10. <i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
11. <i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
12. <i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007, Wawer 2012	*	*	*	
13. <i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1757	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007, Wawer 2012	*	*	*	
14. <i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1757	Svatoň & Gajdoš 2007, Wawer 2012	*	*	*	
15. <i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
16. <i>Araniella alpica</i> (L. Koch, 1869)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
17. <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
18. <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Wawer 2012	*			
19. <i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
20. <i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
21. <i>Larinioides sclopetarius</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*			

22. <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
23. <i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
24. <i>Zygiella montana</i> (C.L. Koch, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
Cheiracanthiidae					
25. <i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
Clubionidae					
26. <i>Clubiona alpicola</i> Kulczyński, 1882	Kulczyński 1881, 1882a, b, Chyzer & Kulczyński 1897, Svatoň & Gajdoš 2007, Rozwałka & Stachowicz 2015	*	*	*	mt!
27. <i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1871	Kulczyński 1881, 1882b	*			
28. <i>Clubiona neglecta</i> O.P.-Cambridge, 1862	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
29. <i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
30. <i>Clubiona neglecta</i> O.P.-Cambridge, 1862	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
31. <i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
32. <i>Clubiona reclusa</i> O.P.-Cambridge, 1863	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
33. <i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	Kulczyński 1881, 1882b	*	*	*	
Cybaeidae					
- <i>Cryphoeca carpathica</i> Herman, 1879 ²	Svatoň & Gajdoš 2007			?	mt!
34. <i>Cybaeus angustiarum</i> L. Koch, 1868	Kulczyński 1881, 1882b	*	*	*	mt
Dictynidae					
35. <i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
36. <i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
Dysderidae					
37. <i>Dasumia carpatica</i> (Kulczyński, 1882)	Staręga 1972	*			mt
38. <i>Harpactea rubicunda</i> (C.L. Koch, 1838)	Staręga 1972	*			
Gnaphosidae					
39. <i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
40. <i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
41. <i>Gnaphosa montana</i> (L. Koch, 1866)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	mt
42. <i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
43. <i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)				*	
44. <i>Micaria silesiaca</i> L. Koch, 1875	Kulczyński 1881, 1882b	*			
45. <i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	Kulczyński 1881 (part.), Prószyński, Staręga (1971)	*	*		
46. <i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870) ³	Prószyński & Staręga 1971, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
47. <i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
48. <i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1939)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
49. <i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	Kulczyński 1881 (part.), 1882b (part.), Chyzer & Kulczyński 1897, Prószyński & Staręga 1971	*	*		
Linyphiidae					
- <i>Agyneta milleri</i> Thaler, Buchar & Kúrka,	Svatoň & Gajdoš 2007			?	mt

1997 ⁴					
50. <i>Agynera rurestris</i> (C.L. Koch, 1836) ⁵	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
51. <i>Anguliphantes monticola</i> (Kulczyński, 1881)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	mt!
52. <i>Agynera expunctus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		mt!
53. <i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	b-m
54. <i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1833)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
55. <i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
56. <i>Centromerus arcanus</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
57. <i>Centromerus cavernarum</i> (L. Koch, 1872)	Czajka & Woźny 1970	*			mt
58. <i>Centromerus pabulator</i> (O.P.-Cambridge, 1873)	Kulczyński 1881, 1882a, b, Chyzer & Kulczyński 1897, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
59. <i>Dicymbium tibiale</i> (Blackwall, 1836)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
60. <i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
61. <i>Diplocephalus helleri</i> (L. Koch, 1869)	Kulczyński 1881, 1882a, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
62. <i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
63. <i>Diplocephalus permixtus</i> (O.P.-Cambridge, 1871)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
- <i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841) ⁶	Celary 2003				
64. <i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1832)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
65. <i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
66. <i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
67. <i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
68. <i>Kaestneria torrentum</i> (Kulczyński, 1882) ⁷	Kulczyński 1881, 1882a, 1882b, Prószyński & Staręga 1971, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
69. <i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
70. <i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
71. <i>Leptorhoptrum robustum</i> (Westring, 1851)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
72. <i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
73. <i>Macrargus rufus</i> (Wider, 1834)	Staręga 1972	*			
74. <i>Mansuphantes arciger</i> (Kulczyński, 1882)	Kulczyński 1881, 1882a, b	*	*		mt
75. <i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	Staręga 1972	*			
76. <i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
77. <i>Mughiphantes mughi</i> (Fickert, 1875)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
78. <i>Neriere emphana</i> (Walckenaer, 1841)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
79. <i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
80. <i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1842)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	

81. <i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853) ⁸	Kulczyński 1881, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	mt
82. <i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
83. <i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834) ⁹	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
84. <i>Oedothorax gibbifer</i> (Kulczyński, 1882)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	mt
85. <i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
86. <i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
87. <i>Pallidophantes milleri</i> (Starega, 1972)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	mt
88. <i>Pelecopsis radiccicola</i> (L. Koch, 1872)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
89. <i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
90. <i>Porrhomma montanum</i> Jackson, 1913	Staręga 1972	*			
- <i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834) ¹⁰	Celary 2003				
91. <i>Scotinotylus antennatus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)	Kulczyński 1881, 1882a, 1882b,	*	*		mt!
92. <i>Syedra myrmicarum</i> (Kulczyński, 1882) ¹¹	Kulczyński 1881, 1882a, 1882b	*			
93. <i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall, 1853)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
94. <i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b, Staręga 1972, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
95. <i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
96. <i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
97. <i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
Liocranidae					
98. <i>Liocranoeca striata</i> (Kulczyński, 1882)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
Lycosidae					
- <i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757) ¹²	Kulczyński 1881, 1882b	?	?		
99. <i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
100. <i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
101. <i>Alopecosa pinetorum</i> (Thorell, 1856)				*	mt
102. <i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757) ¹³	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	?	?	*	
103. <i>Alopecosa taeniata</i> (C. L. Koch, 1835)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	b-m
- <i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757) ¹⁴	Kulczyński 1881, 1882b	?	?		
- <i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777) ¹⁵	Kulczyński 1882b				
104. <i>Arctosa maculata</i> (Hahn, 1822)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		mt
105. <i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
106. <i>Pardosa albatula</i> (Roewer, 1951)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	mt
107. <i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
108. <i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
109. <i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
110. <i>Pardosa morosa</i> (L. Koch, 1870)	Kulczyński 1881, 1882b	*			mt
111. <i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
112. <i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
113. <i>Pardosa riparia</i> (C.L. Koch, 1833)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
114. <i>Pardosa saltuaria</i> (L. Koch, 1870)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň	*	*	*	mt

	& Gajdoš 2007				
115. <i>Pardosa wagleri</i> (Hahn, 1822)	Kulczyński 1881, 1882b	*			mt
116. <i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
117. <i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
- <i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841) ¹⁶	Svatoň & Gajdoš 2007			?	
118. <i>Piratula knorri</i> (Scopoli, 1763)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		mt
119. <i>Trochosa ruricola</i> (de Geer, 1778)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
120. <i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856 ¹⁷	Kulczyński 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007			*	
121. <i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
Philodromidae					
122. <i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
123. <i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
124. <i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
125. <i>Philodromus vagulus</i> Simon, 1875	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
- <i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757) ¹⁸	Kulczyński 1881, 1882b			?	
Pholcidae					
126. <i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
Phrurolitidae					
127. <i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
Salticidae					
- <i>Attulus floricola</i> (C.L. Koch, 1837) ¹⁹	Svatoň & Gajdoš 2007			?	
128. <i>Attulus rupicola</i> (C.L. Koch, 1837)	Kulczyński 1881, 1882b, 1884, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
129. <i>Attulus terebratus</i> (Clerck, 1757)	Rozwałka, Stachowicz 2014	*	*		
130. <i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
131. <i>Dendryphantès rudis</i> (Clerck, 1757) ²⁰	Kulczyński 1881, 1882b, 1884	*			
132. <i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b, 1884	*			
133. <i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, 1884	*			
134. <i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, 1884, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
- <i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802) ²¹	Kulczyński 1881, 1882b	?			
135. <i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835 ²²	Kulczyński 1884	*			
136. <i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, 1884	*			
137. <i>Sittisax saxicola</i> (C.L. Koch 1848) ²³	Kulczyński 1882b, 1884, Svatoň & Gajdoš 2007			*	mt
138. <i>Talavera monticola</i> (Kulczyński, 1884) ²⁴	Kulczyński 1881 (part.), 1882b (part.), 1884, Chyzer & Kulczyński 1891, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt!
139. <i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
Segestriidae					
140. <i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
Sparassidae					
141. <i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
Tetragnathidae					
142. <i>Metellina mengi</i> (Blackwall, 1869)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň	*	*	*	

	& Gajdoš 2007				
143. <i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
144. <i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007, Wawer 2012	*	*	*	
145. <i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
146. <i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007			*	
147. <i>Pachygnatha listeri</i> Sundevall, 1830	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
148. <i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
149. <i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
150. <i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch, 1870	Svatoň & Gajdoš 2007			*	
151. <i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
Theridiidae					
- <i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801) ²⁵	Kulczyński 1882b				
152. <i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)	Kulczyński 1881, 1882b	*			
153. <i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Chyzer & Kulczyński 1897, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
154. <i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	Staręga 1972	*			
155. <i>Phylloneta impressa</i> (L. Koch, 1870) ²⁶	Kulczyński 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	?		*	
156. <i>Phylloneta sisypchia</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
157. <i>Platnickina tincta</i> (Walckenaer, 1802)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
158. <i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
159. <i>Robertus truncorum</i> (L. Koch, 1872)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	mt
160. <i>Rugathodes bellicosus</i> (Simon, 1873)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	b-m
161. <i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
162. <i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
Thomisidae					
163. <i>Cozyptila blackwalli</i> (Simon, 1875)	Staręga 1972	*			
164. <i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	
165. <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
166. <i>Ozyptila rauda</i> Simon, 1875	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*		*	b-m
167. <i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	Kulczyński 1881, 1882b, Svatoň & Gajdoš 2007	*	*	*	
168. <i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	Kulczyński 1881, 1882b	*	*		
	Razem / Total	130	76	114	

¹Wykazany z Doliny Skawicy (ok. 400 m n.p.m.) (Kulczyński 1881, 1882b), czyli poza Masywem Babiej Góry.

²*Cryphoea carpathica* jest gatunkiem w Tatrach bardzo często spotykanym, ale zamieszkującym przestrzenie pod kamieniami w strefie hal i kosodrzewiny, tylko wyjątkowo schodzącym w strefę regli, np. wzdłuż otwartych kamienistych obrzeży górskich potoków (Kulczyński 1881: p. 33; obs. niepubl. autora), podczas gdy Svatoň & Gajdoš (2007) wymieniają ten gatunek z strefy reglowej. Ponadto na Babiej Górze dotychczas nie odnotowano

- obecności *Cryphoeca carpathica* (Kulczyński 1881, obs. niepubl. autora). Prawdopodobnie autorzy słowaccy (Svatoň & Gajdoš 2007) pomylili *C. carpathica* z zamieszkującą regle *Cryphoeca silvicola* (C.L. KOCH, 1834).
- ³Prószyński & Staręga (1971) podają ogólnikowo „Babia Góra” na podstawie niepublikowanych materiałów Władysława Kulczyńskiego.
- ⁴Samice *Agyreta milleri*, od momentu opisanego (Thaler et al. 1997, World Spider Catalog 2021) są nadal nieznanne, a Svatoň & Gajdoš (2007) wymieniają ten gatunek wyłącznie na podstawie samic, stąd te dane są mało wiarygodne.
- ⁵Kulczyński (1881a, 1881b) wymienia z Babiej Góry (i Tatr) *Agyreta fuscipalpa* (C.L. KOCH). Prawdziwa *A. fuscipalpa* to gatunek antropofilny, spotykany głównie na miejskich trawnikach, parkach czy w agrocenozach (Nentwig et al. 2021). W późniejszym okresie sam Kulczyński w zbiorach zmienił oznaczenia z *A. fuscipalpa* na *A. rurestris* (por. Prószyński & Staręga 1971).
- ⁶Prawdopodobna pomyłka cytowanego autora, gdyż nie odszukano publikacji wymieniającej ten gatunek z Babiej Góry.
- ⁷*Locus typicus* – Babia Góra (restr. nov.) (Prószyński & Staręga 1971).
- ⁸Kulczyński (1881) podaje liczne stanowiska „*Oedothorax fuscus* (BLACKWALL)”, opatrując je uwagą, że występuje pod kamieniami wzdłuż potoków, sięgając wysoko w góry. Ten biotop jest typowy dla zbliżonego morfologicznie *O. agrestis*, podczas gdy *O. fuscus*, zamieszkuje otwarte, umiarkowanie wilgotne środowiska na niżu w tym agrocenozy. W następnej pracy (Kulczyński 1882b), która jest streszczeniem poprzedniej publikacji, *O. fuscus* nie jest uwzględniony, a występuje *O. agrestis* z tymi samymi uwagami, które były zamieszczone przy *O. fuscus*. W Katalogu Fauny Polski (Prószyński & Staręga 1971) tej rozbieżności nie zauważono i poddano oba gatunki „z Babiej Góry”, podobnie oba gatunki podaje Celary (2003).
- ⁹Patrz uwagi przy *Oedothorax agrestis*.
- ¹⁰Gatunek prawdopodobnie omyłkowo zaliczony przez Celarego (2003) do araneofauny Babiej Góry wskutek błędnej interpretacji uwagi zamieszczonej w opracowaniu Chyżera i Kulczyńskiego (1897).
- ¹¹Zawoja – *locus typicus* dla *Erigone myrmicarum* (Kulczyński 1881, 1882a).
- ¹²Według ustaleń Rozwałki (2021 w druku), dane na temat wymienianych w XIX i XX wieku gatunków z grupy *Alopecosa aculeata* występujących strefie hal od Sudetów po Tatry (*A. aculeata*, *A. cuneata*, *A. pulverulenta*, *A. trabalis*) wymagają weryfikacji i należy je traktować, jako odnoszące się niemal w całości do *A. taeniata*. Ich występowanie jest teoretycznie możliwe, np. w masywie Babiej Góry na położonych u podnóża łąkach czy polanach, ale wymaga potwierdzenia wiarygodnym materiałem.
- ¹³Patrz uwagi przy *A. aculeata*. Występowanie w rejonie Babiej Góry wymaga potwierdzenia, choć ten gatunek sięga w strefę regli lub też polan reglowych i był np. odnotowany po stronie słowackiej (Svatoň & Gajdoš 2007).
- ¹⁴Patrz uwagi przy *A. aculeata*. Gatunek nizinny, występowanie w strefie regli bardzo mało prawdopodobne.
- ¹⁵Wykazany jedynie z Stryszawy (Kulczyński 1881).
- ¹⁶Występowanie mało prawdopodobne, przypuszczalnie zaszła pomyłka determinacyjna ze zbliżonym i górskim gatunkiem – *Piratula knorri*, który jest typowym mieszkańcem obrzeży górskich cieków wodnych lub górskich młak, a której słowaccy autorzy (Svatoň & Gajdoš 2007) nie wymieniają.
- ¹⁷Wykazany jedynie ze Stryszawy (Kulczyński 1881, 1882b).
- ¹⁸Kulczyński (1881: p. 37-38) podał ten gatunek z regli Babiej Góry, na podstawie okazu otrzymanego od dra Strobieckiego, ale nie był pewien pochodzenia materiału. *T. formicinus* jest gatunkiem nizinnym, silnie ksero- i termofilnym (Nentwig et al. 2021), stąd jego występowanie w lesie reglowym jest mało prawdopodobne.
- ¹⁹Pomyłka w oznaczeniach, z powszechnie spotykanym w Karpatach *A. rupicola*. Zresztą na fakt, że higrofilny, związany z turzycowiskami i innymi wilgotnymi biotopami *A. floricola* nie występuje w ogóle w górach trzymając się tylko terenów nizin i wyżyn zwracał uwagę już Kulczyński (1881). Hipotezę o błędnym oznaczeniu potwierdza również biotop opisany przez słowackich autorów (naturalny stary bór świerkowy nieco powyżej 1300 m n.p.m.).
- ²⁰W publikacjach Kulczyńskiego (1881, 1882b) podany początkowo pod nazwą *Dendryphantès hastatus* (CLERCK). W następnej pracy Kulczyński (1884) zamieścił sprostowanie, że w dysponował wówczas okazami *D. rudis*.
- ²¹Kulczyński (1881, 1882b) wymieniał *Heliophanus cupreus* z Zawoi, a w swojej następnej pracy (Kulczyński 1884) zamieścił sprostowanie, że te dane są pomyłką i odnoszą się do *H. dubius*.
- ²²Porównaj uwagi przy *H. cupreus*.
- ²³Wymieniany jedynie z Stryszawy (Kulczyński 1881, 1884).
- ²⁴Opublikowany jako *Euophrys petrensis* (C.L. KOCH) (Kulczyński 1881, 1882b). W następnej pracy Kulczyńskiego (1884) znajduje się wyjaśnienie, że okazy z gór wzmiankowane w wcześniejszych publikacjach (Kulczyński 1881, 1882b) należały do nowo opisanego gatunku: *Euophrys* (= *Talavera*) *monticola*, a jego *locus typicus* jest szczyt Małej Babiej Góry - oryginalnie wymieniany pod nazwą „Żubrohławski Wierch” (Kulczyński 1884, Chyżer & Kulczyński 1891).
- ²⁵Gatunek wymieniony z okolic Stryszawy (Kulczyński 1881), potem zaliczony prawdopodobnie omyłkowo do fauny Babiej Góry (Kulczyński 1882b).
- ²⁶Kulczyński (1882b) wymienia ten gatunek z Babiej Góry, choć we wcześniejszej pracy (Kulczyński 1881) brak jest adnotacji o występowaniu *P. impressa* w tym rejonie. Być może pomyłka tego autora, gdyż publikacja z Kulczyńskiego (1882b) jest obszernym streszczeniem wcześniejszych prac Kulczyńskiego (1881, 1882a).